

JISN
Volume|1
Issue|4
2025

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
SCIENCE
NETWORKS**

**FAST SUPPORT
AND RESULT**
JOURNALS

www.bestjournalup.com

CRISPR TEXNOLOGIYASI VA UNING TIBBIYOTDAGI QO‘LLANILISHI

Qosimova Ruxshona Sherzod qizi
Mustafakulov Muhammadjon Abduvaliyevich

Annotation:

Ushbu tezis CRISPR/Cas9 vositasining biotibbiyot fanlari, xususan, gen terapiyasi sohasidagi qo'llanilishini yoritishga qaratilgan va CRISPR/Cas9 mexanizmi yordamida hal qilinayotgan ko'plab kasalliklarning bir nechtasi bilan bog'liq tushuncha va gen terapiyasi sifatida ushbu dasturning tendentsiyalari, muvaffaqiyatlari va muammolari muhokama qilinadi. CRISPR-Cas9 texnologiyasi gen tahrirlash sohasida inqilobiy yutuq bo'lib, aniq, samarali va nisbatan arzon usul sifatida genetik muammolarni hal qilishda keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiya tibbiyotda irsiy kasalliklarni davolash, saraton terapiyasi, virusli infeksiyalarga qarshi kurash va regenerativ tibbiyotda katta ahamiyat kasb etadi. CRISPR yordamida gen mutatsiyalarini tuzatish, dorilarga chidamlilikni o'rganish va hujayra terapiyasini takomillashtirish imkoni yaratilmoqda. Shuningdek, texnologiyaning bioetik va xavfsizlik jihatlari ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning tahlili tibbiy amaliyotda CRISPRdan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu ishda CRISPR texnologiyasining tamoyillari, tibbiyotdagi ilovalari va kelajakdagi istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Keywords:

Talessemiya, saraton, CRISPS Cas9, Oroqsimon hujayrali anemiya, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari.

E-mail:

ruxshonaqosimova12@gmail.com

Author information:

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Inson kasalliklarining genetik asoslarini tushunish biotibbiyot tadqiqotlarida sezilarli yutuqlarga erishish imkonini berdi. Inson genomi loyahasining tugallanishi va kasal odamlardan olingan DNK ketma-ketligi ma'lumotlari inson kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan genetik komponentlarni tushunish uchun misli ko'rilmagan imkoniyat yaratdi [1]. 3000 dan ortiq inson genlaridagi o'zgarishlar kasalliklar bilan bog'liq ekanligi ma'lum [2]. Xantington kasalligi, mukovistsidoz, talassemiya va o'roqsimon hujayrali anemiya kabi monogen kasalliklarga bitta gen mutatsiyalari sabab bo'lsa, saraton va diabet kabi multifaktorial kasalliklar ko'plab genetik mutatsiyalar va atrof-muhit sharoitlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida yuzaga keladi [3]. Afsuski, ko'pchilik kasalliklarda samarali davolash strategiyalari mavjud emas; shuning uchun genomik tibbiyot inson kasalliklariga qarshi kurashish uchun samarali terapevtik strategiya sifatida keng imkoniyatlarni taqdim etadi [1]. Genomik tibbiyot klinik amaliyotda birinchi o'rinda turadi va u gen terapiyasi orqali o'ziga xos genetik mutatsiyani tuzatishni o'z ichiga oladi. Gen terapiyasi keng ma'noda nuqsonli gen yoki genlarni ekzogen DNK bilan almashtirishni va mutatsiyaga uchragan genni o'zining mahalliy joyida tahrirlashni o'z ichiga oladi. Ko'rinib turgan qulayligiga qaramay, ekzogen DNKning kiritilishi ko'plab kamchiliklar bilan bog'liq va jarayon bilan bog'liq asoratlarni topish mumkin. Maqsaddan tashqari mutatsiyalarning induksiyasi va kiritilgan genlar tomonidan yuzaga keladigan tartibsiz ta'sirlar bunday kamchiliklarning bir nechtasini ifodalaydi. Bundan tashqari, uning qo'llanilishi bir nechta genetik kasalliklar bilan cheklangan. Boshqa tomondan, genlarni tahrirlash inson salomatligini yaxshilash bo'yicha butunlay yangi chegarani ochadi. Genom ketma-ketligiga aniq, maqsadli o'zgartirishlar

kiritishga urinishlar takomillashgani sayin, genetik tibbiyot inson kasalliklariga qarshi terapevtik aralashuv sifatida keng va daga ega ekanligini isbotlaydi [4-10]. Genlarni tahrirlashning asosiy asosi DNKning ikki zanjirli uzilishlari (DSB) dan keyingi endogen hujayra ta'mirlash mexanizmlarida yotadi. DNKdagi uzilishlar klassik tarzda ikkita asosiy yo'ldan biri orqali tuzatiladi: homologiyaga yo'naltirilgan tuzatish (HDR) yoki gomologik bo'lmagan uchlarni birlashtirish (NHEJ). Ushbu genlarni tahrirlash usullaridan birini amalga oshirishda, eng muhimi, maqsadli DSBni aniq joriy etishdir. Hozirgi vaqtda saytga xos DSBlarni qo'zg'atish uchun to'rtta asosiy platformadan foydalanilmoqda: ishlab chiqilgan meganukleazlar, sink-barmoq nukleazlari (ZFN), transkripsiya faollashtiruvchisiga o'xshash effektor nukleazalar (TALENs) va eng so'nggi paytlarda CRISPR / Cas protein tizimi [1-2]. Ushbu usullar madaniy hujayralarda, shuningdek, hayvonlar va o'simliklarda yuqori aniqlikdagi maqsadli genetik modifikatsiyalarni amalga oshirishga imkon berdi.

Boshqa genomlarni tahrirlash platformalari bilan solishtirganda, CRISPR/Cas9 nisbatan soddaligi bilan ajralib turadi, chunki u har bir DNK maqsadli joyi uchun yangi oqsillarni yaratishni talab qilmaydi []. CRISPR/Cas9-da aniq saytga xos o'zgarishlar dasturlashtiriladigan RNK orqali amalga oshiriladi va Cas9 deb ataladigan cheklash fermenti kompleksi yuqori samarali gen tahrirlash vositasini keltirib chiqaradi [35]. Yillar davomida ushbu tizim monogen, shuningdek multifaktorial kasalliklar uchun terapevtik aralashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan biotibbiyot tadqiqotlarida qo'llanildi [26-30]. Hozirgacha CRISPR/Cas9 texnologiyasi kasalliklarni taqlid qilish yoki genlarni mutatsiyaga uchratish yoki o'chirish orqali kasalliklar rivojlanishini o'rganish

uchun tadqiqot uchun hayvonlar modellarini yaratish uchun qo'llanilgan []. Biroq, yaqinda uning qo'llanilishi inson embrionlari genlarini tahrirlash uchun ham kengaytirildi. Oktamerni bog'lovchi transkripsiya omili 4 (*OCT4* geni) mutatsiyasini tiklash qobiliyatining CRISPR/Cas9 yordamida inson embrionining odam yo'ldoshining rivojlanishida ishtirok etuvchi genning yangi kashfiyoti inson irsiy kasalliklarini davolashning ulkan klinik salohiyatini nazarda tutadi [12-15].

CRISPR/Cas Protein texnologiyasi

CRISPR/Cas oqsil tizimi birinchi marta 1987 yilda *ichak tayogchasi*da kashf etilgan [9]. Biroq, qisqartma 2002 yilda ishlab chiqilgan [6] va faqat 2007 yilda bu mexanizm mikroblarning immunologik mexanizmlarida, xususan, prokaryotik mikroorganizmlarda ishtirok etishi aniqlandi [10]. CRISPR/Cas protein immun tizimi bakteriyalar va arxeyalarda orttirilgan immunitetga ruxsat beruvchi yangi va juda aniq mexanizm bo'lib ko'rildi [11]. Keyinchalik keng ko'lamli ishlar Doudna va Charpentier tomonidan ushbu topilmalar yordamida CRISPR/Cas9 vositasi yaratilishiga olib kelgan tez va aniq bo'lgan genomni tahrirlash texnikasini yaratishga qo'yildi [6]. Mikroblardagi CRISPR/Cas tizimi o'ziga xos ketma-ketlikda nuklein kislotalarni nishonga olish orqali viruslar va plazmidlarga qarshi orttirilgan immunitetni ta'minlaydigan gen lokusu bilan ifodalanadi. Bunday chora-tadbirlar hujayrada infeksiyaga qarshi yuqori aniqlikdagi immunologik to'siqlarni yaratishga imkon berdi. Bu avvalgi infeksiyalari haqida xotiraga ega bo'lgan hujayraga o'xshaydi [12]. Mikrobgaga ekzogen DNK tashuvchi shaxs tomonidan yuqtirilgan taqdirda, mikroblar bir marta bo'ysundirilgan ob'ektning ekzogen DNK segmentlarini o'z DNKsiga qo'shib qo'yadi, ular o'zgaruvchan ketma-ketliklarning cho'zilishi bilan ajratilgan

qo'shni bo'lmagan to'g'ridan-to'g'ri takrorlanishlar shaklida bo'ladi.

Keyinchalik bu mikroblar avvalgisiga o'xshash genom ketma-ketligiga ega bo'lgan virus yoki plazmid bilan yuqsa, CRISPR ketma-ketligi allaqachon kiritilgan palindromik ketma-ketliklardan foydalangan holda qo'shimcha RNK (crRNK) zanjirini yaratishga yordam beradi. Shunga mos ravishda ishlab chiqilgan crRNK ikkita komponentga ega: crRNK (CRISPR RNK) va trans-aktivlashtiruvchi CRISPR RNK (tracrRNA) [9]. Ular birgalikda juda o'ziga xos biriktirish mexanizmini yaratadilar. TracrRNK crRNKning etukligiga yordam beradi va crRNK CRISPR bilan bog'langan (Cas) oqsilini qo'shimcha DNK zanjiri bilan maqsadli joyga yo'naltirishga yordam beradi. Keyinchalik bu RNK kompleksi Cas protein kompleksi uchun yo'l-yo'riq vazifasini o'taydi, so'ngra DNK molekulasini ma'lum bir joyga qo'shib, ekzogen DNKning mikroblar genomiga qo'shilishiga yo'l qo'ymaydi. Ekzogen DNK o'rnida to'mtoq ikki zanjirli uzilish (DSB) paydo bo'lishi bunga erishishga yordam beradi. DSB hosil bo'lgandan so'ng, hujayra DNKni o'zini ta'mirlash uchun ikkita yo'ldan biri orqali ta'sirlangan DNK molekulasiga zarar yetkazmaslik uchun yo'naltiradi [9].

Ushbu nuqtada hujayra mexanizmi hujayrani bo'laklarning gomologik bo'lmagan uchlarini birlashtirish (NHEJ) yoki homologiyaga yo'naltirilgan tuzatish (HDR) bilan davom etishga yo'naltiradi. Birinchisi, DNK molekulasining ikkita ajratilgan komponentlarini bir-biriga qo'shilishiga imkon beruvchi tez va oddiy jarayon bo'lsa-da, u samarasiz va ramka o'zgarishi mutatsiyalari bilan xatolarga olib kelishi mumkin [14]. Shunga ko'ra, aksariyat hollarda hujayra o'z mexanizmlarini homologiyaga yo'naltirilgan tuzatishni (HDR) amalga oshirish uchun boshqaradi. Bu jarayon

yuqori aniqlikda va gomologning DNK shablonidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Hujayralarning diploid xususiyatini hisobga olgan holda, bu jarayonni hujayrada osonlik bilan amalga oshirish mumkin. Bu asosiy jarayon CRISPR/Cas9 tizimini yaratish uchun tirik hujayralarda tozalangan va sun'iy ravishda induksiya qilingan jarayondir [15]. DSB ni ta'mirlashning uchinchi kamroq tez-tez uchraydigan mexanizmi mikrohomologiya vositasida tayanch paring deb ataladigan narsada yotadi. Ushbu turdagi tuzatish Ku oqsillari va rekombinatsiya omillariga (masalan, klassik NHEJ) tayanmaydigan muqobil NHEJ bilan bog'liq. Xatolarga moyil bo'lishiga qaramay, ko'plab tadqiqotlar bu usuldan mikroob chizig'ini modifikatsiyalashda kamroq mehnat talab qiladigan protsessorlarni ishlab chiqarish uchun foydalangan. Bundan tashqari, CRISPR bilan birgalikda mikrohomologiya vositasida tayanch juftligi, shuningdek, ularning mahalliy holatidagi oqsillarni funktsional tahliliga katta yordam beradigan samarali teglash vositasini yaratish uchun ishlab chiqilgan [16-25]. CRISPR/Cas9 oqsil vositalari to'plami kiritilgan biotibbiyot sohasidagi asosiy jihatlardan ikkitasi genetik bog'liq kasalliklarni tashxislash va davolashda. CRISPR/Cas vositasining rivojlanish darajasi keng. Bu borada keng ko'lamli tadqiqotlar olib borildi va hozirda foydalanilayotgan hayvonlar modellaridan tashqariga chiqish potentsiali keng yoritilgan [30-32].

Monogen kasalliklar

Monogen buzilishlar bitta gendagi nuqsondan kelib chiqadi va an'anaviy Mendel naqshlariga ko'ra meros bo'lib o'tadi. Ushbu kasalliklar millionlab odamlarga ta'sir qiladi va 10 000 dan ortiq inson kasalliklari ushbu toifaga kiradi. Monogen kasalliklar asosan dominant, retsessiv va X-bog'langan deb tasniflanadi. Ushbu kasalliklarning

aksariyatini davolash simptomlarni boshqarish va asosiy genetik nuqsonni bartaraf etmasdan kasallikni boshqarishga qaratilgan bo'lishi kerak [18].

O'roqsimon hujayrali anemiya

O'roqsimon hujayrali anemiya (SCA) og'ir monogen kasallik bo'lib, g'ayritabiiy o'roqsimon eritrotsitlardan tashkil topgan. Bu o'roqsimon hujayralar kislorod tashish qobiliyatidan mahrum bo'lib, qizil qon hujayralarining umumiy funktsionalligi buziladi (RBCs). o'roqsimon gemoglobin (HbS) bilan tavsiflangan β -globin genining (*HBB*) nuqta mutatsiyasidan kelib chiqadi. Oltinchi aminokislota uchun kodonda A dan T ga bitta nukleotid almashinuvi glutamik kislotani valin bilan almashtiradi va bu o'zgarish HbS ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi. Shunday qilib, genomni tahrirlash potentsial terapiyada ishtirok etdi [19].

CRISPR/Cas9 texnologiyasini genomni tahrirlash usuli sifatida qo'llash *in vitro* sharoitida SCA bilan kasallangan bemorlardan olingan qondan olingan CD34 + hujayralarida 18% gen modifikatsiyasiga olib keldi. Qizig'i shundaki, CRISPR/Cas9 shuningdek, o'roqsimon hujayrali kasalligi bo'lgan bemorlarning suyak iligidan olingan, CD34 + gematopoetik ildiz va progenitor hujayralarini tuzatib, yovvoyi turdagi gemoglobin ishlab chiqarishga olib keldi. Qizig'i shundaki, CRISPR tizimlari genomni o'zgartiruvchi ikkita vosita yordamida genlarni tuzatish samaradorligini solishtirish uchun foydalanilgan TALENlarga nisbatan β -globin genining buzilishining o'rtacha ko'rsatkichiga ega edi [20].

Talassemiya

b-talassemiya gemoglobin (HB) sub birligi b (HB *b* zanjiri) sintezining kamayishi yoki yo'qligi bilan tavsiflangan gematologik kasallik bo'lib, butun dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan genetik kasalliklardan biridir. Talassemiyaga 200 dan ortiq turli nuqta

mutatsiyalari va kamdan-kam hollarda *HBB* genidagi deletsiyalar sabab bo'lishi mumkin. IVS2-654 (C > T) Janubi-Sharqiy Osiyoda keng tarqalgan mutatsiya. CRISP/Cas9 tizimi yordamida bemordan olingan iPSC da saytga xos tuzatishga erishildi. Xuddi shunday, CRISPR/Cas9 *b - Thal iPSClarda HBB* geni CD41/42 mutatsiyasini tuzatish uchun qo'llanilgan. Hujayralar an'anaviy karyotipni ko'rsatdi va to'liq pluripotentialikni saqlab qoldi va ekzomaga mutatsiya yuki minimal ekanligi butun ekzoma ketma-ketligi orqali aniqlandi [21]. CRISPR/Cas9 *b* talassemik bemorlarning siydik hujayralaridan olingan oddiy iPSC-lardagi mutatsiyalarni tuzatish uchun ishlatilgan. Oddiy iPSC'lar astarlangan iPSC'larga nisbatan sezilarli darajada gen tuzatish samaradorligini namoyish etdi. Ushbu hujayralar gematopoetik farqlash qobiliyatiga ega edi va shuning uchun keyingi klinik qo'llash uchun ajoyib manba bo'ldi [22]. *PiggyBac* transpozoni kombineziyasi bilan CRISPR/Cas9 texnologiyasi talassemiya bilan kasallangan bemorlardan olingan iPSClarda *HBB* mutatsiyalarini samarali tuzatdi. Tuzatish maqsaddan tashqari ta'sirlarsiz juda muvaffaqiyatli bo'ldi va hujayralar to'liq pluripotentialik bilan normal karyotiplarni namoyish etdi [23]. CRISPR/Cas9 texnologiyasi *b -Thal* iPSCs hujayralarini tuzatish va yaxshilangan gematopoetik farqlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ham ishlatilgan. Tuzatilgan *b -Thal* hujayralari normal karyotiplarni va to'liq pluripotentialikni namoyish etdi, chunki inson embrion ildiz hujayralari (hESC) hal qilinmagan nazorat bilan solishtirganda tiklangan *HBB* ifodasi bilan maqsaddan tashqari ta'sir ko'rsatmadi [24].

Multifaktorli kasalliklar

Yuqorida muhokama qilingan monogen kasalliklardan farqli o'laroq, ko'p

omilli kasalliklar ancha murakkab jarayonlardan kelib chiqadi. Biz ushbu sharhda ko'rib chiqiladigan saraton, diabet va yurak-qon tomir kasalliklari dunyo bo'ylab ko'p sonli odamlar o'limiga sabab bo'lgan ko'p faktorli kasalliklardir. Todd tomonidan ta'kidlanganidek, kasallikning paydo bo'lishi genom bo'ylab kesishgan ko'plab lokuslarda allellarning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri bilan bog'liq. Ushbu murakkab tabiat tufayli ushbu kasalliklarga qarshi kurashish va profilaktika choralarini topish uchun keng qamrovli tadqiqotlar olib borildi. Shunday qilib, CRISPR texnologiyasi bu borada ko'plab so'rovlarni muvaffaqiyatli hal qila olgani ajablanarli emas [].

Saraton

Saraton, monogen kasalliklardan farqli o'laroq, bir nechta genetik o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Saratonning boshlanishi odatda genomdagi bir qator mutatsiyalarni o'z ichiga oladi, natijada nazoratsiz hujayralar ko'payishi, apoptozning yo'qligi va epigenetik tartibga solishning o'zgarishi. CRISPR/cas9 tizimi bir nechta genlarni parallel ravishda tahrirlash va saraton sabablarini to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirishga qodir va tajribalar ko'plab hisoblarda istiqbolli ekanligi ko'rinib turibdi [25]. CRISPR vositasidan saraton kasalligini davolashda foydalanish potentsiali genomni tahrirlash vositasi saratonni keltirib chiqaradigan mutatsiyalarni manipulyatsiya qilish va qo'zg'atish uchun ham ishlatilishi mumkinligi kashf etilgandan keyin eksponent ravishda o'sdi. Yurish Xu va boshqalar bilan boshlandi. Inson bachadon bo'yni saraton bilan bog'liq asosiy sababchi agenti ekanligi ko'rsatilgan yuqori xavfli inson papillomavirusini (HR-HPV) o'rgangan. HPV infeksiyasi saratonning xavfli tabiatini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydigan E6 va E7 genlari bilan bog'liq mutatsiyalarni keltirib chiqaradi. Ma'lum joylarda HPV16-E7 DNKsini

buzadigan o'zgartirilgan CRISPR/Cas9 tizimidan (HPV16-E7 gRNA boshqariladigan CRISPR/Cas tizimi) foydalanish HPV-musbat SiHa va Caski hujayralarining apoptozi va o'sishini inhibe qilishga olib kelishi aniqlandi, ammo HPV-manfiy C393A va HEK2 hujayralarida emas. Bundan tashqari, E7 DNK ning buzilishi to'g'ridan-to'g'ri E7 oqsilining pastga regulyatsiyasiga va o'simtani bostiruvchi protein pRbning yuqori regulyatsiyasiga olib kelganligi kuzatildi.

Hozirgi vaqtda CRISPR/Cas9 mexanizmlaridan foydalanish CRISPR saraton zaiflik ekranlari va dori maqsadli ekranlarining kompilyatsiyalarini o'rganish uchun kengaytirildi. Ko'pgina saraton turlarining boshlanishi onkogen virus tufayli ma'lum bo'lgan, masalan, bachadon bo'yni saratonida inson papillomaviruslari (HPV), nazofarengal karsinomada Epstein-Barr virusi (EBV), jigar saratonida gepatit B virusi (HBV) va gepatit C virusi (HCV). Shi va boshqalar. nomzod genlarning 5 'eksonlariga CRISPR tomonidan qo'zg'atilgan mutatsiyalarni maqsad qilib olgan murin o'tkir miyeloid leykemiya hujayralarida 192 ta kromatinni tartibga soluvchi domenlarni tekshirdi. Ushbu tadqiqotda oltita ma'lum dori maqsadlari va 19 ta qo'shimcha qaramlik aniqlandi. Shu sababli, o'simta hosil bo'lishini to'xtatib qo'yishi yoki hatto teskari yo'qotishi mumkin bo'lgan ushbu patogenlarni inaktivatsiya qilish yoki yo'q qilish qobiliyati virus bilan bog'liq saraton kasalligiga chalingan bemorlar uchun istiqbolli antikanser strategiyasini ifodalaydi [26].

Qandli diabet

Qandli diabet barcha yoshdagi odamlarda namoyon bo'ladigan keng tarqalgan multifaktorial kasallik bo'lib, hozirgi vaqtda global inson salomatligiga jiddiy zarba bo'lmoqda. JSST 2017 yilda ushbu yaqinlashib kelayotgan qo'rquvni

tasdiqlovchi raqamlarni ilgari surdi. Qandli diabet bilan kasallanganlar soni 1980-yildagi 108 milliondan 2014-yilga kelib 422 millionga oshgani, 18 yoshdan oshgan yoshlar orasida kasallikning global tarqalishi 8,5 foizgacha oshganligi ko'rsatilgan. Shuningdek, 2030 yilga kelib diabet o'lim sabablari orasida ettinchi o'rinni egallashi taxmin qilinmoqda [28]. Kasalliklarni tushunish bilan bog'liq ko'plab o'zgarishlarda bo'lgani kabi, diabetga qarshi kurashda ushbu sohani qo'llash bo'yicha yutuq kasallikning yo'llari va fiziologiyasini yaxshiroq tushunish uchun hayvonlar modellarini ishlab chiqish bilan birga keladi. CRISPR/Cas9 orqali INS genini buzish orqali insulin etishmovchiligi bo'lgan cho'chqa go'shtining muvaffaqiyatli avlodiga bir guruh olimlar erishdilar, ehtimol tadqiqotlarda cho'chqa modellarini qo'llash bo'yicha ishlanmalarga yo'l ochdi. Bir vaqtning o'zida olib borilgan tadqiqotlar sichqoncha modellarining rivojlanishini ko'rsatadi, bu erda sgRNA va Cas9 mRNKning birgalikda mikroin'ektsiyasi *Letin geni* va *Leptin retseptorlari geni* nokaut sichqonlarini avlodiga yordam berdi. Bu sichqonlar semiz va diabetik sichqonlardan foydalanishni o'z ichiga olgan sichqon modellariga bir xil fenotipik natijalarni ko'rsatdi [28]. Bundan tashqari, sichqoncha va inson epidermal progenitorlaridan olingan teri transplantlari qon glyukoza gomeostazini tartibga soluvchi GLP-1 (glyukagonga o'xshash peptid 1) ni nazorat ostida chiqarish uchun CRISPR texnikasidan foydalangan holda ishlab chiqilgan. Immunitetga ega bo'lgan xostlarga GLP-1 induktsiyasining induktsiyasi insulin sekretsiyasini ko'rsatdi va insulin qarshiligi xavfsiz terapevtik yondashuvni ishlab chiqishning klinik potentsialini ko'rsatadi [29].

Yurak-qon tomir kasalligi

Yurak-qon tomir kasalliklari (KVH) butun dunyo bo'ylab kasallanish va o'limning

eng katta sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, KVH butun dunyo bo'ylab o'limning 31% ga sabab bo'ladi. Qo'shma Shtatlarda faqat 2017 yilda 800 000 o'limga yurak-qon tomir kasalliklari sabab bo'lgan; nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, har 3 o'limdan 1 tasini tashkil etadi [30].

KVHga qarshi kurashda genomik dori vositalarini arsenalga integratsiya qilish zarur. Genetik tahrirlash va CRISPR/cas9 genini tahrirlash vositasidan foydalanish katta hajmdagi rivojlanishga imkon berdi. Shu munosabat bilan kasalliklarni genomik terapiya orqali tuzatishga harakat qilindi va hayvonlar modellarini shakllantirish muhim rol o'ynaydi. CRISPR/Cas9 mexanizmini qo'llash KVH bilan bog'liq kasallik etiologiyalarini yaxshiroq tushunish uchun sichqoncha modellarini yaratishda muvaffaqiyatli ekanligi ko'rsatildi. Nashr etilgan so'nggi ishlar CRISPR/Cas protein genomik vositasini yurak-qon tomir tadqiqotlarida qo'llashning turli jihatlarini uning cheklovlari bilan birlashtiradigan keng qamrovli sharhni o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar zebra baliqlarini ham namunali hayvonlar sifatida qamrab olish uchun kengaytirildi. Olimlar CRISPR/Cas9 mexanizmidan zebrafish embrionlarini insonning LMNA geniga homolog bo'lgan LMNA genini nokaut bilan o'zgartirish uchun muvaffaqiyatli foydalanishdi. Ikkinchisi erta boshlangan yurak o'tkazuvchanligi o'limi uchun javobgar ekanligi aniqlandi [32].

Xuddi shunday, odamlar bilan keng o'xshashliklari tufayli biotibbiyot tadqiqotlari sohalarida talab qilinadigan CVD ni o'rganishda cho'chqa modellariga bo'lgan talab oltita biallelik nokautli cho'chqalarning yaratilishi bilan bartaraf etildi. Apolipoprotein E (*ApoE*) va past zichlikdagi lipoprotein retseptorlari (*LDLR*) genlari bir vaqtning o'zida CRISPR / Cas9 tizimidan foydalanish

bilan maqsadli bo'lib, nokaut modellari bir bosqichda yaratildi va shu bilan CVD ni o'rganish uchun ideal model yaratildi [33]. CRISPR/Cas9 tizimi ko'p qirrali genlarni boshqarish vositasi bo'lib, RNK ketma-ketligi (sgRNK) va DNKni birlashtiruvchi oqsil kompleksidan iborat. Buning rivojlanishi zarur bo'lganda hidoyat RNK modifikatsiyasi bilan aniqlangan tanlangan joylarda DSB ni qo'zg'atishga imkon berdi. Shunday qilib, genomik tibbiyot bilan bog'liq katta potentsial mavjud, chunki nuqsonli genlar bilan bog'liq kasalliklar genomning o'zi darajasida tuzatilishi mumkin. Olimlar CRISPR/Cas9 yordamida monogen va multifaktorial kasalliklarni tuzatishga harakat qilishdi.

Ularning sa'y-harakatlari nafaqat mutatsiyalarni bartaraf etishga, balki kasalliklarning patologiyasini va ularning rivojlanishini o'rganishga yordam beradigan hayvonlar yoki inson modellarini yaratish uchun genlarni manipulyatsiya qilish vositalaridan foydalanishga harakat qiladi. Bu borada to'plangan ko'p ma'lumotlar olimlar va shifokorlarga ko'plab kasalliklarning sabablari va darajasini to'liq tushunish imkonini berdi.

Xulosa qilib aytganda, CRISPR/Cas9 ning rivojlanishi, shubhasiz, biotibbiyot fanlari sohasini monumental tarzda shakllantirgani aniq. Endi bizda genomga tez va o'ta o'ziga xos o'zgarishlarni osonlikcha amalga oshirish uchun texnologiya mavjud va shu tariqa kelajak avlodlarga albatta foyda keltiradigan ko'plab bilimlarni to'pladik. Biroq, bilim uchun bunday yo'llarni yanada rivojlantirish va mas'uliyatli foydalanish axloqiy masalalarni xavfsiz boshqarishga va ushbu vositadan foydalanish mumkin bo'lgan har qanday nomaqbul foydalanishdan qochishga bog'liq. Umid qilamizki, ushbu sharh CRISPR/Cas9 texnologiyasi va undan foydalanishni yanada rivojlantirish ehtiyojlarini ta'minlab, informatsion va

innovatsion xizmat qiladigan ma'lumotlarning to'planishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сафарбоева П., Ахтамкулов А., Мустафакулов М. Lipidlar va ularning organizmdagi vazifalari //Новый Узбекистан: наука, образование и инновации. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 674-676.
2. Sh Q. R. et al. Aptomerlar texnologiyasini biotexnologiyada qollash //Interdiscipline innovation and scientific research conference. – 2024. – Т. 3. – №. 26. – С. 67-73.
3. Mustafiqulov M., Mamadaliyeva Z. TRANSGEN HAYVON OLISH USULLARI //International Journal of Science and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – Yo'q. 3. – 78-81-betlar.
4. Sh Q. R. et al. Aptomerlar texnologiyasini biotexnologiyada qollash //Interdiscipline innovation and scientific research conference. – 2024. – Т. 3. – №. 26. – С. 67-73.
5. Ilhomova D. O., Sh G. R., Abduvaliyeva M. M. TOZALANMAGAN KOMPLEKS FERMENT PREPARATLARINI OLINISHI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546817> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 296-298.
6. Shamansurova Z. et al. Plasma Insulin level have linkage with neurodegeneration in patients with type 2 DM //Physiology. – 2023. – Т. 38. – №. S1. – С. 5732129.
7. Uralov A. et al. Building the inflower and realizing seed productivity of *A. giganteum* regel //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 538. – С. 03020.
8. Mustafiqulov M. va boshqalar. Mikroorganizmlardan insulinni genetik muhendislik texnologiyasi //Zamonaviy ilmiy va texnik tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2023. – Т. 1. – Yo'q. 2. – 4-12-betlar.
9. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – Т. 63.
10. Fattoxova D. O'simlik peroksidaza fermentining biologik ahamiyati: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546269> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 289-291.
11. Sh Q. R. et al. Aptomerlar texnologiyasini biotexnologiyada qollash //Interdiscipline innovation and scientific research conference. – 2024. – Т. 3. – №. 26. – С. 67-73.
12. Ilhomova D. O., Sh G. R., Abduvaliyeva M. M. Tozalanmagan kompleks ferment preparatlarini olinishi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546817> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 296-298.
13. Ishankhodjaev T. et al. Study on Effects of Liposomal Quercetin on Biochemical Parameters of the Nigrostriatal System of Rats with Experimentally Induced Neurodegenerative Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6128-6143.
14. Mukhammadjon M. et al. The effect of ngf on indicators of the antioxidant system in rat brain tissue //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 9 (87). – С. 82-86.
15. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – Т. 63.
16. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the *Euphorbia L.* plants growing in uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – Т. 70.
17. Saatov T. et al. Correction of oxidative stress in experimental diabetes mellitus by means of natural antioxidants //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2021. – Т. 73.
18. Irgasheva S. et al. Study on compositions of lipids in tissues of rats with

- alimentary obesity //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – T. 63.
19. Mamadalieva N. I., Mustafakulov M. A., Saatov T. S. The effect of nerve growth factor on indicators of the antioxidant system in rat brain tissue //eurasian union of scientists. series: medical, biological and chemical sciences Учредители: ООО" Логика+". – 2021. – №. 11. – С. 36-40.
20. Saatov T. et al. Study on antioxidant and hypoglycemic effects of natural polyphenols in the experimental diabetes model //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2018. – T. 56.
21. Mustafakulov M. et al. Determination of antioxidant properties of l-cysteine in the liver of alloxan diabetes model rats //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – №. Special Issue. – С. 47-54.
22. Мамадалиева Н. И., Мустафакулов М. А., Саатов Т. С. Влияние фактора нервного роста на показатели антиоксидантной системы в тканях мозга крысы //Environmental Science. – 2021. – Т. 723. – С. 022021.
23. Saatov T. et al. Correction of oxidative stress in experimental diabetes mellitus by means of natural antioxidants //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2021. – T. 73.
24. Saatov T. et al. Study on hypoglycemic effect of polyphenolic compounds isolated from the Euphorbia L. plants growing in uzbekistan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2020. – T. 70.
25. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – T. 63.
26. Ishankhodjaev T. et al. Study on Effects of Liposomal Quercetin on Biochemical Parameters of the Nigrostriatal System of Rats with Experimentally Induced Neurodegenerative Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 6128-6143.
27. Saatov T. et al. Neurodegeneration type and severity have linkage with plasma insulin in DM patients //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2022. – T. 81.
28. Irgasheva S. va boshqalar. TNF-a gen G308A polimorfizmi: 2-toifa qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda chastota // Int J Cur Res Rev. – 2020. – T. 2020. – B. 161.
29. Mustafakulov M. et al. Determination of antioxidant properties of l-cysteine in the liver of alloxan diabetes model rats //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – №. Special Issue. – С. 47-54.
30. Shamansurova Z. et al. Plasma Insulin level have linkage with neurodegeneration in patients with type 2 DM //Physiology. – 2023. – T. 38. – №. S1. – С. 5732129.
31. Mallyayeva M., Mustafakulov M. Toksik gepatitda lipidlarning peroksidalnish mahsulotlariga polifenollarning ta'siri //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – С. 75-78.
32. Uralov A. et al. Building the inflower and realizing seed productivity of A. giganteum regel //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 538. – C. 03020.
33. Mustafokulov M. va boshqalar. Mikroorganizmlardan insulinni genetik muhendislik texnologiyasi //Zamonaviy ilmiy va texnik tadqiqotlar xalqaro jurnali. – 2023. – T. 1. – Yo'q. 2. – 4-12-betlar.
34. Mustafokulov M., Mamadaliyeva Z. TRANSGEN HAYVON OLISH USULLARI //International Journal of Science and Applied Research. – 2024. – T. 1. – Yo'q. 3. – 78-81-betlar.